

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARDA YÖNLENDİRME VE İLGİLENDİRME TASARIMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Guidance and Information Designs in Historical and Cultural Places with Regards
to Sustainability Principles

Fatma Betül Eroğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, Görsel
İletişim Tasarımı Programı, Ankara, Türkiye
Master's Student, Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Faculty of Architecture and Fine
Arts, Department of Visual Communication
Design, Ankara, Türkiye
fberoglu23@aybu.edu.tr
 0009-0007-5384-8602

Cengiz Şahin

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat
Dalı, Ankara, Türkiye
Asst. Lecturer, Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Faculty of Architecture and Fine
Arts, Department of Visual Communication
Design, Ankara, Türkiye
cengizsahin@aybu.edu.tr
 0000-0002-8348-0913

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 23.10.2025

Kabul Tarihi / Accepted: 27.11.2025

Yayın Tarihi / Published: 19.12.2025

Atıf: Eroğlu, Fatma Betül – Şahin, Cengiz. "Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi". *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 14/2 (Aralık 2025), 170-192
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984388>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARDA YÖNLENDİRME VE İLGİLENDİRME TASARIMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:

Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları yalnızca ziyaretçilere mekân içinde rehberlik eden araçlar değil, aynı zamanda mekânın görsel estetiğini şekillendiren, kültürel mirasın aktarımına katkıda bulunan ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren tasarım unsurlarıdır. Bu nedenle söz konusu sistemlerin sürdürülebilir bir perspektifle tasarlanması, hem çevresel etkinin azaltılması hem de tarihi ve kültürel mirasla uyumlu, uzun ömürlü çözümler geliştirilmesi açısından kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, tarihi ve kültürel mekânlarda kullanılan yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının sürdürülebilir tasarım ilkeleri doğrultusunda nasıl ele alınması gerektiğini incelemektedir. Araştırma kapsamında yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları üç temel boyut üzerinden değerlendirilmiştir: çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve kültürel sürdürülebilirlik. Bu boyutlar üzerinden yapılan analizler, yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerinin yalnızca bilgilendirme işleviyle sınırlı kalmadığı, kültürel mirasın korunması, ziyaretçi deneyiminin verimli hale getirilmesi ve mekânın kimlik algısının güçlendirilmesi ve erişilebilir olması bakımından bütüncül bir tasarım bileşeni olduğu ortaya konulmaktadır.

Araştırma kapsamında nitel araştırma modeli benimsenmiş ve doküman incelemesi yöntemi uygulanmıştır. Bu inceleme sürecinin yöntemsel çerçevesini netleştirmek amacıyla, çalışmada kullanılan dokümanlar belirlenirken konuyla doğrudan ilişkili olmaları, güvenilir ve karşılaştırmaya imkân veren bilgiler içermeleri ile yönlendirme tasarımının temel ilkelerini yansıtmaları temel ölçüt olarak alınmıştır. Dokümanlar; içeriklerinin kapsamı, sundukları verinin nitelik düzeyi ve sürdürülebilir tasarım ilkeleriyle olan bağlantıları doğrultusunda değerlendirilmiş, böylece doküman incelemesi belirli seçim ve analiz kriterlerine dayalı sistemli bir süreç olarak yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda literatürde yer alan çalışmalar taranmış, tarihi ve kültürel mekânlarda uygulanmış yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarına ilişkin örnekler incelenmiştir. İnceleme sürecinde özellikle kullanılan malzemeler, erişilebilirlik kriterleri, sürdürülebilirlik ilkeleri, biçimsel özellikler ve bakım kolaylığı gibi unsurlar dikkate alınmış; elde edilen bulgular, konunun farklı açılardan değerlendirilmesine imkân sağlamıştır. Ayrıca araştırma, alanda doküman analizi yöntemiyle yürütülen çalışmaların sınırlı olması, ilgili bilgilerin farklı Türkçe kaynaklarda dağınık biçimde bulunması ve tarihi ve kültürel mekânlardaki yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının sürdürülebilirlik boyutuyla yeterince ilişkilendirilmemiş olması gibi boşlukları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak literatüre bu yönde bir katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımları, Tarihi ve Kültürel Mekanlar, Çevresel Tasarım, Sürdürülebilirlik.

EVALUATION OF GUIDANCE AND INFORMATION DESIGNS IN HISTORICAL AND CULTURAL PLACES WITH REGARDS TO SUSTAINABILITY PRINCIPLES

Abstract:

Wayfinding and information designs are not only tools that guide visitors within a space, but also design elements that shape the visual aesthetics of the space, contribute to the transmission of cultural heritage, and enrich the user experience. Therefore, designing these systems with a sustainable perspective is a critical requirement in terms of both reducing environmental impact and developing long-lasting solutions that are compatible with historical and cultural heritage.

This study examines how signage used in historical and cultural spaces should be approached in line with sustainable design principles. Within the scope of the research, signage designs were evaluated based on three fundamental dimensions: environmental sustainability, social sustainability, and cultural sustainability. Analyses conducted through these dimensions reveal that signage and information systems are not limited to their informational function alone, but are a holistic design component in terms of preserving cultural heritage, optimizing the visitor experience, and strengthening the identity perception and accessibility of the space.

A qualitative research model was adopted and a document review method was applied within the scope of the research. In order to clarify the methodological framework of this review process, the documents used in the study were determined based on the fundamental criteria of being directly related to the subject, containing reliable and comparable information, and reflecting the basic principles of wayfinding design. The documents were evaluated based on the scope of their content, the level of quality of the data they provided, and their connection to sustainable design principles. Thus, the document review was structured as a systematic process based on specific selection and analysis criteria. In this context, studies in the literature were scanned, and examples of signage and information boards implemented in historical and cultural spaces were examined. During the review process, factors such as the materials used, accessibility criteria, sustainability principles, formal characteristics, and ease of maintenance were particularly taken into account; the findings obtained enabled the subject to be evaluated from different perspectives. Furthermore, the research aims to contribute to the literature by comprehensively addressing gaps such as the limited number of studies conducted

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

using document analysis methods in the field, the scattered nature of relevant information across different Turkish sources, and the insufficient correlation of signage and information design in historical and cultural sites with sustainability.

Keywords: Wayfinding and Information Design, Historical and Cultural Sites, Environmental Design, Sustainability.

Giriş

Günlük yaşamın birçok alanında karşılaşılan yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, bireylerin yalnızca bilgi edinme ve yön bulma süreçlerine değil, aynı zamanda estetik algılarının gelişimine de doğrudan etki eden önemli görsel iletişim unsurlarıdır. Bu yönüyle, nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde ve etkili iletişim ortamlarının oluşturulmasında kültürel açıdan belirleyici bir rol üstlenmektedir.¹ Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının bu yönü, yalnızca işlevsel bir araç olmadığını, aynı zamanda mekânın deneyimlenme biçimini de dönüştüren çok yönlü bir tasarım yaklaşımı olduğunu göstermektedir. Grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, aydınlatma, malzeme ve peyzaj gibi farklı alanlardan beslenerek ortaya çıkan bu uygulamalar; insanların mekânı daha kolay kullanmasını sağlamakta, estetik açıdan da daha özgün ve akılda kalıcı deneyimler sunmaktadır. Bunun yanında, kurumların, kentlerin kimliğini daha etkili yansıtmaya katkıda bulunmakta ve ziyaretçilere ya da çalışanlara sunduğu bilgilerle iletişimi güçlendirmektedir.

Bu noktada yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının yalnızca günlük yaşamda değil, tarihî ve kültürel alanlarda da büyük bir anlam taşıdığı söylenebilmektedir. Çünkü bu tür tasarımlar, bir yandan ziyaretçilere yol gösterirken diğer yandan mekânın kültürel değerlerinin aktarılmasına aracılık etmektedir. Özellikle tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ve stratejik konumu sayesinde zengin bir kültürel mirasa sahip bulunan Türkiye açısından bu durum daha da dikkat çekicidir. Artan kültür turizmiyle birlikte, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin tarihi ve kültürel mekânlara ilgisi giderek çoğalmaktadır. Ziyaretçi yoğunluğunun yükselmesi, bu alanların korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını gerekli kılar; söz konusu mekânlarda kullanılan yönlendirme bilgilendirme tasarımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlama ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir işlev üstlenmektedir.² Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, kültürel mirasın sürdürülebilirliği için önemli bir araç olan yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının, aynı zamanda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sağlamasıdır. Kullanılan malzemelerin doğa dostu ve geri dönüştürülebilir özellikler taşıması, enerji verimliliğini destekleyen uygulamalar ve uzun ömürlü tasarım çözümleri; bu sistemleri yalnızca kültürel mirasın korunmasında değil, aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasında ve kaynakların daha verimli kullanılmasında da kritik hâle getirmektedir. Bu nedenle söz konusu sistemlerin sürdürülebilir bir perspektifle tasarlanması, hem çevresel etkinin azaltılması hem de tarihi ve kültürel mirasla uyumlu, uzun ömürlü çözümler geliştirilmesi açısından kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.³

Bu doğrultuda çalışma, tarihî ve kültürel mekânlarda kullanılan yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarını sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilişkilendirerek bütüncül bir değerlendirme çerçevesi ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırma, mevcut uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerini görünür kılmayı yanı sıra, çevresel, sosyal ve kültürel boyutların tasarım kararlarıyla nasıl bütünleştirilebileceğine dair açıklayıcı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Böylelikle çalışma, hem literatürde dağınık hâlde bulunan bilgileri

¹ Zülfükar Sayın - Nazif Kutay Erden, "Kültürel Göstergeler Olarak Bilgilendirme Ve Yönlendirme Grafikleri", *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi* 11/4 (Aralık 2022), 1680-1696.

² Hüseyin Uzuntaş, "Kültürel Mirasın Aktarılması Açısından Arkeolojik Alanlarda Bilgilendirme Grafiği Kullanımı", *Art-e Sanat Dergisi* 17/34 (Ocak 2025), 998-1024.

³ Melike Bakar Fındıkcı, "Bir Farkındalık Olarak Sürdürülebilirliğin Grafik Tasarım Ürünleri Üzerinden İncelenmesi", (2021).

bir araya getirmekte hem de sürdürülebilir yönlendirme tasarımına yönelik kavramsal bir modelin geliştirilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Tasarım

Sürdürülebilirlik kavramı, en genel anlamıyla bir durumun ya da sürecin belirsiz bir süre boyunca devam ettirilebilir kapasitesini ifade etmektedir. Bu geniş tanım çerçevesinde kavram, farklı bağlamlarda çeşitli şekillerde yorumlanabilmektedir. Günümüzde ise “sustainability” terimi giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmakta; sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir tasarım gibi pek çok kavramla literatürde yerini almaktadır.

Sürdürülebilirlik düşüncesinin temelleri, insan faaliyetleri ile doğal çevre arasındaki dengenin korunmasına yönelik erken dönem yaklaşımlara dayanmaktadır. Özellikle 18. yüzyılda benimsenen ve orman kaynaklarının gelecekteki kuşaklar gözetilerek yönetilmesini savunan ormancılık anlayışı, kavramın tarihsel gelişiminde önemli bir başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir.⁴ Nitekim 1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı, çevre sorunlarının küresel düzeyde ele alındığı ilk önemli platformlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu süreci izleyen 1987 tarihli Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “Our Common Future” (Brundtland Raporu) ise sürdürülebilir kalkınma kavramına günümüzde de geçerliliğini koruyan bir tanım kazandırmış; bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın, geleceğin gereksinimlerini tehlikeye atmadan mümkün olması gerektiğini vurgulayarak literatürde temel bir referans noktası hâline gelmiştir.⁵ 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ise, sürdürülebilirlik anlayışını çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alan uluslararası bir çerçeve oluşturmuştur. Zirve sonucunda yayımlanan Rio Deklarasyonu ve Gündem 21 gibi temel belgeler, sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasına yönelik kapsamlı ilkeler ve politikalar içeren küresel bir eylem planı niteliği taşımaktadır.⁶ 21.yüzyılda sürdürülebilirlik, küresel kalkınma politikalarının temel unsurlarından biri hâline gelmiştir. Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, sürdürülebilirlik kavramını somut hedefler ve ölçülebilir göstergelerle tanımlayarak yoksulluğun azaltılmasından çevresel korumaya kadar uzanan geniş bir hedef alanını ortak bir çatı altında toplamıştır.⁷ Bu şekilde sürdürülebilirlik kavramı, tarihsel gelişimi sonucunda çevre, toplum ve ekonomik kalkınma arasındaki dengenin sağlanmasını hedefleyen küresel bir vizyona dönüşmüştür.

Sürdürülebilir tasarım ise, tasarım süreçlerine ekolojik dengeyi ve toplumsal faydayı gözetten bütüncül bir yaklaşım getirmektedir.⁸ Tasarım alanında sürdürülebilirlik kavramı giderek merkezi bir konum edinmiş; geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bileşenleri haline gelmiştir.⁹ Sürdürülebilir tasarım alanında, ilk akla gelen uygulamalar olarak geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımı ya da sınırlı renk tercihi gibi basit yaklaşımlarla açıklanamamalıdır. Aksine, tasarım sürecinin her aşamasında (fikir geliştirme, tasarımın oluşturulması, üretim, dağıtım, kullanım ve nihai sonuç süreçlerinde) çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bakış açısı, tasarımcıların yalnızca estetik ya da işlevsel kaygılarla değil,

⁴ Ulrich Grober, *Sustainability: A Cultural History* (Green Books, 2012).

⁵ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford University Press, 1987).

⁶ “United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992”, United Nations (United Nations) (Erişim 19 Kasım 2025).

⁷ “Sürdürülebilir Yaşam İçin 17 Hedef 1 Gelecek! | Tübitak - 4000” (Erişim 19 Kasım 2025).

⁸ “Sustainable design movement | Research Starters | EBSCO Research”, EBSCO (Erişim 19 Kasım 2025).

⁹ Michael F. Ashby - Kara Johnson, *Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design* (Butterworth-Heinemann, 2013).

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

aynı zamanda doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesini gerekli kılar. Dolayısıyla tasarımda sürdürülebilirlik, ürünün yalnızca fiziksel özelliklerine indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir yaklaşım olup, bütüncül bir tasarım anlayışıyla ele alınmalıdır.¹⁰ Bu doğrultuda araştırma kapsamında tarihi ve kültürel alanlarda kullanılan yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının sürdürülebilirlik açısından nasıl ele alınabileceği incelenecektir.

Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı çerçevesinde, tarihi ve kültürel mekânlarda yönlendirme sistemlerinin tasarlanması yalnızca ziyaretçilere rehberlik etmeyi değil, aynı zamanda bu mekânların doğal ve kültürel kaynaklarına verilen zararı en aza indirmeyi hedeflenmelidir. Bu bağlamda, 3R ilkesi (reduce, reuse, recycle) ile bütünleştirilmiş, bilimsel, uygulanabilir ve standartlaştırılmış yönlendirme sistemleri geliştirmek önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sistem, mekânın çevresel niteliğini iyileştirmekle kalmaz; aynı zamanda kültürel mirasın daha iyi tanıtılmasına, ziyaretçilerin deneyimlerinin zenginleşmesine ve bu mekânların imajının güçlenmesine katkı sağlar. Bununla birlikte, sürdürülebilir yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, ziyaretçilerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmakta, onların bu değerleri daha derinlemesine anlamasına, incelemesine olanak tanımaktadır. Böylece tarihi ve kültürel alanların etkisi güçlenmekte, bu alanlar yalnızca gezilip görülen yerler değil, aynı zamanda kültürel aktarımın gerçekleştiği ve toplumların hafızasında yer edinen mekânlar hâline gelmektedir. Sürdürülebilir tasarım anlayışına uygun olarak geliştirilen bu tür sistemler, hem çevresel etkiyi azaltmakta hem de kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli toplumsal farkındalığın oluşturulmasında etkili bir araç işlevi görmektedir.¹¹

Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımları

Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, kullanıcının bulunduğu mekâna ilişkin gerekli bilgileri aktaran, doğru yönlendirmeyi mümkün kılan ve grafik dilin ön planda olduğu araçlar olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bu unsurlar, teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlenmekte ve geleneksel formların ötesine geçmektedir. Bu yönüyle, çevrenin doğru okunmasını, kullanıcıların mekânı daha sağlıklı algılamasını ve doğru bilginin aktarılmasını sağlayan önemli iletişim araçları arasında yer almaktadır.¹² Bilginin değer kazanabilmesi için paylaşılması gerektiğinden, aktarımın açık, anlaşılır ve sade bir biçimde yapılması kritik bir gerekliliktir. Bu noktada yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, bilgi ile tasarımın birleştiği güçlü bir iletişim aracı olarak öne çıkar. Yoğun ve karmaşık bilgilerin görsel yolla düzenlenip sunulması, öğrenme sürecini kolaylaştırırken bilginin daha erişilebilir olmasını sağlar. Böylece yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları yalnızca kullanıcıların bilgiyi hızlı ve doğru algılamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bilginin kalıcılığını artırarak iletişim sürecine önemli bir katkı sunar.¹³

Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, yalnızca günlük yaşamda değil, tarihi ve kültürel alanlarda da kritik bir rol üstlenmektedir. Gelecek kuşaklar için temsil niteliği bu kültürel ve tarihi alanları aynı zamanda günümüz insanına erişilebilir ve anlaşılır biçimde sunulması da büyük önem taşımaktadır. Tarihi ve kültürel alanların doğru yöntemlerle sergilenmesi, onların sahip oldukları değerlerin her düzeyden ziyaretçi tarafından anlaşılabilir şekilde yorumlanmasını gerekli kılar. Bu süreçte, yönlendirme ve

¹⁰ Sevim Selamet, "Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım", *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi* 8/15 (Ocak 2012), 125-148.

¹¹ Tingyu Wan vd., "Study on the Sustainable Design of Wayfinding Signage System in Tourist Attraction—Taking Lushan Mountain in Jiangxi Province as an Example", *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 573/1 (01 Temmuz 2019), 012089.

¹² Z. Alpagut, *Kamu Mekanlarında Kent Mobilyalarından Bilgilendirme, Yönlendirme Ve İşaretleme Elemanlarının İrdelenmesi :Taksim Örneği*, 2005.

¹³ Uzuntaş, "Kültürel Mirasın Aktarılması Açısından Arkeolojik Alanlarda Bilgilendirme Grafiği Kullanımı".

bilgilendirme tasarımları devreye girerek mekânın bütün boyutlarını sade ve etkili bir grafik dil aracılığıyla ziyaretçilere aktarır.¹⁴ Şekil 1’de olduđu gibi ziyaretçilere yalnızca yön göstermenin ötesinde, alanın önemini görsel olarak aktararak karmaşık bilgileri sadeleştirir ve daha anlaşılır hale getirir. Aynı zamanda kuralları açık ve net bir biçimde sunarak ziyaretçilerin alanı doğru kullanmalarını sağlamakta ve olumsuz davranışların önüne geçmektedir. Şekil 2’deki Sagrada Familia Bazilikası Tabela Sistemi örneđi gibi bilgilendirme grafiklerinin işlevi sadece ziyaretçiyi bilgilendirmekle sınırlı değildir; aynı zamanda bu alanlara olan ilgiyi artırır, toplumsal farkındalığı güçlendirir ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. Böylece kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir bilinç oluşturur.¹⁵ Tam da bu nedenle, tarihi ve kültürel mekânlarda kullanılan yönlendirme ve bilgilendirme tabelaların çevresel, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkiyi azaltmak için değil, bu bilgilendirme-yorumlama işlevinin kesintisiz sürmesi için de kritik önemdedir.

¹⁴ Bob McKercher - Hilary Du Cros, *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management* (Routledge, 2002).

¹⁵ Uzuntaş, “Kültürel Mirasın Aktarılması Açısından Arkeolojik Alanlarda Bilgilendirme Grafiđi Kullanımı”.

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Şekil1. Oregon Hayvanat Bahçesi Tabela Sistemi¹⁶

Şekil2. Sagrada Família Bazilikası Tabela Sistemi¹⁷

Bu sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, yalnızca tasarımın estetik veya işlevsel niteliğiyle değil, aynı zamanda sürecin bütün aşamalarının dikkatle planlanmasıyla mümkündür. Tarihi ve kültürel mekânlarda kullanılan yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerinin uzun ömürlü, erişilebilir ve çevreyle uyumlu olabilmesi için **planlama ve kapsam, malzeme seçimi, tasarım geliştirme ve prototip uygulama, imalat ve montaj, bakım ve takip** adımlarının her biri bütüncül bir şekilde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmelidir. Bu kapsamda

¹⁶ "Oregon Zoo - Hunt Design", 18 Temmuz 2024.

¹⁷ "Basilica of the Sagrada Família", *Signes* (blog) (Erişim 17 Ekim 2025).

aşğıda izlenmesi önerilen adımlar, Şekil 3'te şematik bir yaklaşımla sunulmuştur:¹⁸ Bu süreç şeması, sürdürülebilir tasarım literatüründe yer alan yaşam döngüsü yaklaşımlarına, Ashby ve Johnson'ın Malzeme Odaklı Tasarım Modeline ve ISO 14006 Ekotasarım Süreç Adımlarına dayanan çok disiplinli bir çerçevenin yazar tarafından sadeleştirilmiş bir uyarlamasıdır.^{19 20}

Şekil 3. Süreç Adımları (Fatma Betül Erođlu tarafından hazırlanmıştır.)

1-Planlama ve Kapsam: İlk adımda sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve koruma hedeflerini eş zamanlı olarak gözetilen bir stratejik çerçeve ile başlanmalıdır. Bu aşama çerçevesinde mekânın mevcut durum analizi, kullanıcı ihtiyaçları, teknik standartlar, resmi süreçler değerlendirilmeli, saha analizi gerçekleştirilerek haritalandırma yapılmalıdır. Sonuçta bu adımda yönlendirme sistemine dair somut hedefler belirlenmekte ve bu hedefler tasarıma yönelik gereksinimlere dönüştürülmektedir.^{21 22}

2-Malzeme Seçimi: Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu aşamada çevreye duyarlı, uzun ömürlü ve yerel kaynaklı malzemelere öncelik verilmelidir. Yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarında kullanılacak malzeme türlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki şekilde tekrar edilmiştir.^{23 24}

3-Tasarım Geliştirme ve Prototip Uygulama: Tasarım geliştirme aşamasında yönlendirme ve bilgilendirme tasarımının estetik, işlevsel ve erişilebilir tüm unsurları şekillendirilir ve uygulamaya geçilir. Grafik dil ve fiziksel form, tarihî mekânın mimarisiyle uyumlu olacak biçimde tasarlanır; boyut, renk, yazı tipi ve semboller çevreyle bütünlük sağlar. Erişilebilirlik hedefleri (okunaklı yazı puntosu, uygun renk kontrastı ve Braille kabartmalarının kullanımıyla herkesin bilgiye erişimi) burada uygulamaya geçirilmelidir. Şekil 4'te Modern Meadow

¹⁸ "The Ultimate Guide to Designing Effective Wayfinding Signage", *Parallax* (blog) (Erişim 17 Ekim 2025).

¹⁹ Ashby - Johnson, *Materials and Design*.

²⁰ "ISO 14006:2020", *ISO* (Erişim 19 Kasım 2025).

²¹ "VIM Group - Ten Steps to Sustainable Branding in Signage and Wayfinding" (Erişim 17 Ekim 2025).

²² "The Ultimate Guide to Designing Effective Wayfinding Signage".

²³ "Manufacturing Standards and Practices of Heritage Signage", *Jackson Signs* (blog), 03 Aralık 2023.

²⁴ "VIM Group - Ten Steps to Sustainable Branding in Signage and Wayfinding".

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Yönlendirme Sistemi Prototip örnekleri gibi üzere tasarım konsepti belirlendikten sonra, tam ölçekli prototipler hazırlanarak gerçek mekânda test edilmelidir. Bu aşama, seçilen malzeme ve tasarımın işlevselliğini değerlendirmek açısından önemlidir. Prototiplerin ziyaretçi güzergâhlarında denenme süreci sonunda gerekirse okunabilirlik, renk kontrastı veya görünürlük gibi unsurlar yeniden düzenlenir. Böylece nihai tasarımın anlaşılır, dayanıklı ve işlevsel olması sağlanmaktadır.^{25 26}

Şekil4. Modern Meadow Yönlendirme Sistemi Prototip Örnekleri²⁷

4-İmalat ve Montaj: Konsept tasarımın bütüncül açıdan onaylanmasının ardından üretim ve uygulama süreci başlatılmaktadır. Bu aşamada sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevreye duyarlı üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Uçucu organik bileşenler içeren boyalar yerine su bazlı veya düşük emisyonlu boyalar kullanılmakta, malzeme israfını önlemek amacıyla hassas kesim teknikleri uygulanmakta ve mümkün olduğunda yerel üreticilerle çalışılarak nakliyyeye bağlı karbon salımı azaltılmaktadır.²⁸ Tarihi yapılara tabela yerleştirilirken yapının özgün dokusuna zarar verilmemesi temel bir ilkedir. Bu nedenle duvarlara doğrudan müdahale edilmemekte; tabelalar genellikle taşıyıcı direklere ya da yapıya zarar vermeyen bağlantı elemanlarıyla sabitlenmektedir. Gerekliğinde yapıya temas etmeyen bağımsız direk sistemleri tercih edilmektedir.²⁹

5-Bakım ve Takip: Yönlendirme sisteminin kurulması sürecin sonu değil, sürdürülebilirliğin devamı için bir başlangıçtır. Uygulama sonrasında ziyaretçilerin tabelalarla etkileşimi değerlendirilmekte, geri bildirimler alınarak sistemin etkinliği ölçülmektedir. Bu veriler doğrultusunda, yönlendirme elemanlarının düzenli bakımı planlanmakta; okunabilirlik,

²⁵ "Manufacturing Standards and Practices of Heritage Signage".

²⁶ "The Ultimate Guide to Designing Effective Wayfinding Signage".

²⁷ "Wayfinding Case Study", Lauren Foster (Erişim 17 Ekim 2025).

²⁸ "Historic Storefront Makeover Modern Signage Tips", 11 Nisan 2025.

²⁹ "Provide Accessibility for Historic Buildings | WBDG - Whole Building Design Guide" (Erişim 17 Ekim 2025).

dayanıklılık ve temizlik kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca mekânsal düzenlemeler veya içerik deđişiklikleri meydana geldikçe tabelaların güncellenmesi gerekmektedir.³⁰ Son aşamada yönlendirme sisteminin kullanım ömrü sonu da planlanmaktadır. Tabelalar yenileneceđi zaman, sökülen parçaların geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olması hedeflenmektedir. Böylece tasarımın başlangıcında belirlenen sürdürülebilirlik ilkeleri, sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca korunarak döngüsel bir süreç oluşturulmaktadır.³¹

Sürdürülebilir Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımları

Tarihi ve kültürel mekânlarda tabela tasarımını sürdürülebilir kılmak, birden çok boyutun dengelenmesini gerektirir: çevresel sürdürülebilirlik (dođaya minimum zarar ve kaynak tasarrufu), kültürel sürdürülebilirlik (tarihî doku ve kültürel mirasın korunması) ve sosyal sürdürülebilirlik (erişilebilirlik ve bilgilendirme işlevi). Bu prensiplere uygun olarak tabela tasarımında uygulanabilecek çeşitli stratejiler bulunmaktadır:

1. Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik, tasarım ve uygulama süreçlerinde çevrenin korunmasını ve dođal kaynakların verimli kullanılmasını hedefleyen bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel boyutlarından biri olan çevresel sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ekolojik dengelerini tehlikeye atmama prensibine dayanmaktadır. Görsel iletişim tasarımı bağlamında bu kavram, tabela ve yönlendirme sistemlerinin ekolojik ayak izini en aza indirmeyi, malzeme seçiminden üretim, kullanım ve bertaraf süreçlerine kadar çevre dostu uygulamalar benimsemeyi içerir. Kısaca çevresel sürdürülebilirlik boyutu, tabelaların tasarımından sahaya yerleştirilmesine ve kullanım ömrü sonuna dek dođa ile uyumlu bir yaklaşım benimsemeyi gerektirir.³² Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri, görsel iletişim tasarımcıları için yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının planlanmasında yol gösterici niteliktedir. Bu bağlamda, malzeme seçimi kritik bir boyut olarak öne çıkmaktadır: Dođal, geri dönüştürülebilir ya da düşük enerjili üretim süreçlerine sahip yenilenebilir malzemelerin tercih edilmesi, tabelaların karbon ayak izini önemli ölçüde azaltır. Görsel iletişim tasarımında çevresel sürdürülebilirlik yalnızca tabelaların üretiminde ekolojik çözümler geliştirmekle sınırlı deđildir; aynı zamanda bu tasarımların çevre bilincini yansıtan sembolik bir dil kurmasını da içerir. İyi kurgulanmış bir tabela, ziyaretçiyi yönlendirme işlevinin ötesinde, kullanılan malzeme, biçim ve renk dili aracılığıyla çevreye duyarlılık mesajı verebilir. Böylece tabela tasarımı, yalnızca işlevsel bir araç deđil, aynı zamanda ekolojik farkındalığı destekleyen bir iletişim aracı haline gelir.³³ Bu noktada, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinin, ekonomik ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte düşünülmesi gerektiđi unutulmamalıdır; çünkü tasarımın bütünsel etkisi ancak bu farklı boyutların dengeli biçimde ele alınmasıyla ortaya çıkacaktır.

³⁰ "The Ultimate Guide to Designing Effective Wayfinding Signage".

³¹ Siank, "Lifecycle Approach to Wayfinding Design" (02 Haziran 2021).

³² Cristiana Cellucci, Teresa Villani, "Integration of Environmental and Social Values in Cultural Spaces: Sustainable and Inclusive Wayfinding Materials for Museums", *Journal of Civil Engineering and Architecture* 18/5 (28 Mayıs 2024).

³³ Cristiana Cellucci, Teresa Villani, "Integration of Environmental and Social Values in Cultural Spaces".

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Tasarımlarda kullanılan malzemelerin seçimi, çevresel sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. Bir malzemenin üretim sürecinden kullanım ömrüne ve ömrünü tamamladıktan sonraki geri dönüşüm aşamasına kadar olumlu olumsuz tüm etkileri dikkate alınmalıdır. Şekil 8’de Tabela Tasarımında Malzeme Tercihleri tablosunda kaynak derlemesi yapıp malzemeler bütüncül bir bağlamda karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Şekil 5’te yenilikçi bir uygulama olarak görülen Lexington Caddesi Tabela Tasarımı örneği dış mekân tabelalarında sıkça tercih edilen alüminyum, hafif ve dayanıklı olmasının yanı sıra tekrar geri dönüştürülebilir özelliğiyle çevre dostu bir seçenek sunar. Böylece eski tabelaların çöpe gitmek yerine yeniden değerlendirilmesi için uygun bir örnektir. Tabela yüzeylerinde kullanılan boyaların da çevreye zarar vermeyen nitelikte olması önemlidir. Son yıllarda, zararlı kimyasal yayılımı azaltan ve aynı zamanda uzun ömürlü olan çevre dostu boya türleri geliştirildiği için tabelaların dayanıklılığı korunurken doğaya verilen zarar da azaltılabilmektedir. Şekil 6’da görüldüğü üzere Ashton’s ve Neumann’s Flashes, Northwich Topluluk Ormanları için çalışılan tabela tasarımı gibi ahşap ve benzeri doğal malzemeler ise özellikle doğal, tarihi ve kültürel alanlarda tercih edilen seçeneklerdir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmeleri, estetik uyum sağlamaları ve ömürlerinin sonunda doğada çözünebilir olmaları nedeniyle avantajlıdır. Örneğin, hızlı büyüyen bambu gibi malzemeler hem dayanıklılık sunar hem de çevreye minimum zarar verir. Şekil 7’de de İngiltere’de güçlü çevre dostu tabelalar üretmesiyle tanınan lider tabela üreticisi Signbox’ın tasarladığı ve ürettiği bambu tabela görülmektedir.^{34 35}

Şekil 5. Lexington Caddesi Tabela Tasarımı³⁶

Şekil 6. Ahşap Tabela Tasarımı³⁷

³⁴ "Sustainability in Signage", *Ayers Saint Gross* (blog), ts.

³⁵ "Eco-Friendly Signs with Sustainable Materials and Methods", 01 Temmuz 2025.

³⁶ "Lexington Market Plaza", *Ashton Design* (blog), ts.

³⁷ "Timber & Wooden Signs", *Shelley Signs Ltd* (blog) (Erişim 17 Ekim 2025).

Şekil 7. Sürdürülebilir Malzeme Örneđi Bambu tabela tasarımı³⁸

Malzeme	Olumlu Özellikler	Olumsuz Özellikler
Ahşap	Yenilenebilir bir malzemedir. Kullanım ömrü sonunda ise doğada çözünebilir yapısıyla çevreye zarar vermeden geri dönmektedir. Ahşap malzeme doğal, tarihi ve kültürel alanlara çevreyle uyum sağlar. Uygun türlerin seçilmesi ve koruyucu işlemlerle desteklenmesi durumunda uzun ömürlüdür.	İklim koşullarına ve zamana bađlı olarak aşınma, solma veya çürüme gösterebilir ve bu nedenle düzenli bakım gerektirir. Alternatiflere kıyasla daha ađırdır, bu da montaj ve taşıma sürecini zorlaştırabilir.
Bambu	Çok hızlı büyüyen bir bitki olduđu için sürdürülebilir bir ahşap alternatifidir; kimyasal gerektirmeden yetişebilir, böylece çevreye daha az zarar verir. Yenilenmesi hızlıdır. Uygun işlendiğinde dış mekânda çürümeye karşı dayanıklıdır.	Tek parça kullanılmadığından büyük yapılar için birleştirme gerektirebilir. Görsel olarak modern bir etki yaratsa da, çeşitli mekanlarda çevreyle uyumsuz görünebilir. Ayrıca bambu, özel bađlantı ve işleme yöntemleri gerektiren bir malzemedir.
Alüminyum	Hafifliđi ve dayanıklılıđı sebebiyle en yaygın kullanılan malzemelerdendir. Yüksek direnci ve uzun ömrünün yanı sıra, kalitesini kaybetmeden geri dönüştürülebilmesi onu sürdürülebilir bir seçenek haline getirmektedir. Çerçeve, pano, harf ya da ışıklı sistem gibi birçok uygulamada kullanılabilen alüminyum, kolay işlenebilmesi ve farklı yüzey işlemlerine uygunluđu nedeniyle tercih edilmektedir.	Elde edilme süreci yüksek enerji tüketimi gerektirmekte ve çevresel etkiler yaratmaktadır. Yenilenemeyen bir maden kaynađı olması nedeniyle, üretim aşamasında sürdürülebilirlik açısından sınırlılıklar bulunmaktadır.
Çelik	Dış mekânda yüksek dayanım gösteren bir malzemedir. Tabelaların kullanım süresini önemli ölçüde artırmaktadır. Geri dönüştürülebilmesi, döngüsel ekonomiye katkı sunmaktadır.	Ađır bir malzeme olduğundan montaj sürecinde ek yük, işgücü ve maliyet oluşturabilmektedir.

³⁸ Hamish Kilburn, "Feature: Sustainable Materials in Signage Design and Interior Finishes • Hotel Designs", *Hotel Designs* (blog), ts.

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Plastik (PVC, Akriolik)	Düşük maliyetleri ve kolay işlenebilirlikleri nedeniyle tabela üretiminde sıkça tercih edilmektedir. Bu malzemeler hafif yapıları sayesinde montaj kolaylığı sunmakta, farklı formlara uyarlanabilmekte ve canlı renk uygulamalarına olanak tanımaktadır. Akriolik malzemeler ise şeffaf veya opak yüzeyleriyle estetik bir görünüm kazandırmakta ve özellikle modern ya da geçici sergi tasarımlarında görsel açıdan güçlü bir etki yaratmaktadır.	Uzun ömürlü değildir; renklerini kaybedebilmektedir. Akriolik malzemeler ise, ince yüzeylerde kırılma riski taşımakta ve sık yenileme gerektirmektedir. Ayrıca plastiklerin petrol temelli ve biyolojik olarak çözünmez yapısı çevresel yük oluşturmaktadır. Geri dönüşüm oranlarının düşük olması ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan kimyasal atıklar, çevre açısından sorun yaratmaktadır.
Cam	Yüksek şeffaflık ve modern görünüm, derinlik kazandırmaktadır. Geri dönüştürülebilir yapısı, sürdürülebilir tabela tasarımı açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca UV ışınlarına karşı dirençli olması ve renk solmasının minimum düzeyde gerçekleşmesi, uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır. Düz ve gözeneksiz yüzeyi bakım kolaylığı sağlamakta, özellikle iç mekânlarda tercih edilmektedir.	Kırılabilirlik ve güvenlik riski taşımaktadır. Ağırlığı fazladır, montaj için profesyonel destek ihtiyacı gerekmektedir. Yansımalar erişilebilirliği ve okunabilirliği düşürebilmektedir. İklim koşullarına bağlı olarak dayanım durumu değişmektedir. Üretim aşamasında yüksek enerji tüketimi yapılmaktadır. Dış mekânlarda kullanımında bakım gerektirmektedir.
Taş	Kalıcıdır, doğal dokuya uyum sağlayabilmektedir. Düşük bakım ihtiyacı duyar, sürdürülebilir bir doğal kaynaktır.	Taşınması ve işlenebilirliği zordur. Yüzeyinde renk ve doku sınırlılığı yaşanabilmektedir. Maliyeti yüksektir.
Geri Dönüştürülmüş Plastik Kompozitler	Atık plastiklerin yeniden değerlendirilmesiyle elde edilmekte ve bu sayede hem atık miktarı azaltılmakta hem de enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Dış etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük bakım gereksinimi uzun vadede ekonomik avantaj sunarken, hafif yapıları sayesinde montajı kolaylaştırmakta ve altyapıya ek yük getirmemektedir.	Yapısal dayanımları düşüktür. Şekillendirme açısından sınırlı seçenekler sunmaktadır. Zamanla UV ışınlarının etkisiyle malzemede mikroyapısal bozulmalar ve yüzey deformasyonları meydana gelebilmektedir.

Şekil 8. Tabela Tasarımda Malzeme Tercihleri ^{39 40 41 42 43 44 45 46}

³⁹ Kilburn, "Feature: Sustainable Materials in Signage Design and Interior Finishes • Hotel Designs".

⁴⁰ "What Are My Eco-Friendly Signage Options?", *Butler Signs* (blog) (Erişim 17 Ekim 2025).

⁴¹ "Pros and Cons of Different Sign Fabrication Materials", *AA Sign & Awning* (blog), 20 Ağustos 2024.

⁴² Alastair Fuad-Luke, *The Eco-Design Handbook: A Complete Sourcebook for the Home and Office* (Thames & Hudson, 2009).

⁴³ Ashby - Johnson, *Materials and Design*.

⁴⁴ Visibly One, "Eco Friendly Signage Materials: A Guide", *Made By Landmark* (blog) (Erişim 17 Ekim 2025); "Eco-Friendly Signs with Sustainable Materials and Methods".

⁴⁵ Visibly One, "Eco Friendly Signage Materials".

⁴⁶ "Pros and Cons of Different Sign Fabrication Materials".

Özellikle kapalı alanlardaki müzelerde veya gece ziyarete açık ören yerlerinde tabelaların aydınlatılması gerekliliđi oluřmaktadır. Sürdürülebilir tabela tasarımı ise bu noktada enerji ihtiyacını en aza indirmeyi ve mümkün olduđunda yenilenebilir kaynaklardan yararlanmayı hedefler. Şekil 9’da geleneksel aydınlatmalara göre çok daha az enerji harcayan LED ışıklı yönlendirme ve bilgilendirme tabelası örneđi verilmiřtir. Bunun yanında yaygın kullanılan güneř enerjisiyle çalıřan aydınlatma sistemleri Şekil 10’da gösterilmiřtir. Gündüz depolanan enerji sayesinde tabelaların gece görünür kalması sađlanabilmekte ve bu sayede elektrik řebekesine olan bađımlılık azalmaktadır. Özellikle altyapı çalıřmalarının zor veya maliyetli olduđu tarihi mekânlarda bu tür sistemler oldukça pratik bir alternatif sunar.⁴⁷ (Şekil 10) Özetle, tabelaların biçim ve içerikleri tasarlanırken çevre dostu prensiplerin entegre edilmesi, hem tasarım etiđi hem de yasal standartlar ađısından günümüz görsel iletiřim uygulamalarında giderek önem kazanmaktadır.

Şekil 9. Led Iřıklı Tabela Tasarımı ⁴⁸

Şekil10. Güneř Enerjisi uygulamalı dijital tabela tasarımı⁴⁹

Tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlarda ise çevresel sürdürülebilirlik, yalnızca genel ekolojik hassasiyetleri gözetmekle sınırlı deđildir; aynı zamanda alanın fiziksel yapısını ve estetik bütünlüğünü korumayı da gerektirir. Bu nedenle yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yerleřtirilmesinde dođal çevreye ve tarihi dokuya mümkün olduđunca az müdahale edilmelidir. Şekil 11’de uygulandıđı gibi bir arkeolojik alanda yeni direkler dikmek yerine mevcut duvar, ađaç ya da yapı unsurlarından yararlanarak tabelaların monte edilmesi, hem görsel bütünlüğü koruyan hem de çevreye zarar vermeden bilgi sunmayı sađlayan basit ama etkili bir yöntemdir. Tarihi yapılarla tabela yerleřtirilirken, malzemelerin yapıyla olan uyumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Şekil 12’de yönlendirme ve bilgilendirme tabelasının

⁴⁷ “Sustainability in Digital Signage: Eco-Friendly Practices and Technologies” (Eriřim 05 Eylül 2025).

⁴⁸ “Sinalizaçao Mist”, *Núcleo de Design Gráfico Ambiental - NDGA* (blog), 07 Nisan 2020.

⁴⁹ “Where to buy and how much cost smart solar powered bench?”, *EnGoPlanet* (blog), 17 Kasım 2020.

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

mekanın dokusu ile uyumlu bir malzeme ve renkte tercih edilmesi görsel ve kültürel doku bağlamında bütünlük sağlamıştır. Yanlış seçimler, örneğin kolay paslanan metaller ya da yüzeye zarar verebilecek yapıştırıcılar, geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabilir. Bu nedenle ahşap veya bronz gibi hem dayanıklı hem de tarihi dokuya uyumlu malzemeler genellikle tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra tabelaların boyutu ve konumu da büyük önem taşır. Çok büyük ya da aşırı dikkat çekici tabelalar, mekânın özgün atmosferini bozabilir, manzarayı kapatabilir ve ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkileyebilir.⁵⁰ Sonuç olarak, tarihi ve kültürel alanlarda tabela tasarımı sürecinde temel ilke, çevreye ya da kültürel miras öğelerine zarar vermeden, sade ve uyumlu çözümler geliştirmektir. Doğru malzeme seçimi, uygun boyutlandırma ve çevreyle uyumlu tasarım kararları sayesinde, bilgilendirme ve yönlendirme işlevi yerine getirilirken mekânların kültürel mirası de gelecek kuşaklara aktarılabilecek şekilde korunmuş olur.

Şekil11. Görsel Bütünlüğü koruyan tabela tasarımı⁵¹

Şekil12. Tarihi doku ile uyumlu tabela tasarımı⁵²

⁵⁰ Maria Grazia Deri vd., "A Sustainable Approach to Tourist Signage on Heritage Trails", *Sustainability* 15/23 (23 Kasım 2023), 16251.

⁵¹ "Turner Design | Sunset Heritage Precinct", *Turner Design* (Erişim 17 Ekim 2025).

⁵² "Helsingør Bykerne", *Le Bureau* (blog) (Erişim 19 Kasım 2025).

2. Kültürel Sürdürülebilirlik

Kültürel sürdürülebilirlik, sosyal boyutta toplumların kimliğinin ve birlikteliğinin korunmasında merkezi bir rol oynamaktadır. Kültürel mirasın ve geleneklerin yaşatılması, topluluklara ortak bir kimlik ve süreklilik hissi kazandırarak sosyal bütünlüğü pekiştirir.⁵³ UNESCO da dünya kültürel mirasını “insanlığın evrensel değeri” olarak tanımlamakta ve korunmasını uluslararası iş birliğiyle destekleyerek kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki yerini vurgulamaktadır.⁵⁴

Kültürel sürdürülebilirlik, insan yaşamını daha nitelikli hale getirmeyi ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakmayı hedefler. Bu yaklaşım, toplumların somut ve somut olmayan kültürel varlıklarının; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyecek biçimde korunmasını kapsamaktadır. Kültürün bu üç boyuta dâhil edilmesi ve onlarla bütünleştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın daha kapsamlı ve dengeli bir şekilde ele alınmasına katkı sağlamaktadır.⁵⁵ Wan’ın çalışması, kültürel sermayenin toplumların çevreye ve kültürel mirasa ilişkin farkındalığını artırarak daha sürdürülebilir davranışlara zemin hazırladığını ortaya koymaktadır. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, kültürel miras alanlarında kullanılan bilgilendirme ve yönlendirme öğelerinin yalnızca bilgi aktarmakla kalmadığı; ziyaretçilerin mekânı anlamlandırma biçimlerini güçlendirdiği ve kültürel değerlere yönelik duyarlılığı artırdığı söylenebilir.⁵⁶

Görsel iletişim tasarımı ile kültürel sürdürülebilirlik arasındaki bağ ise, özellikle yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının kültürel mirası aktarmadaki işlevinde kendini gösterir. Tarihi ve kültürel alanlarda tabelalar yalnızca yön göstermez; aynı zamanda ziyaretçilere mekânın geçmişini, anlamını ve değerini de aktarır. Etkili bir şekilde hazırlanmış bilgilendirme tabelası, bulunduğu yerin tarihini ve kültürel önemini kısa ama güçlü bir görsel anlatımla sunarak ziyaretçilerin farkındalığını artırır. Bu yönüyle tabelalar, mekânın hikâyesini paylaşan bir araç olarak kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Ancak yapılan çalışmalarda, kültürel açıdan zengin alanlarda ziyaretçilere öğretici bir deneyim sunmanın önemli olduğu, fakat tabela ve nesne fazlalığının bu deneyimi olumsuz etkileyebileceği de vurgulanmaktadır.⁵⁷ Başka bir ifadeyle, tabela tasarımının kültürel sürdürülebilirlikle bağı iki yönlüdür. Bir taraftan kültürel mirası geniş kitlelere aktarır diğer taraftan da tasarımın kendisi kültürel bağlama saygılı olmalı ve bulunduğu mekânın özgün atmosferini gölgelememelidir. Bu dengeyi kurabilmek için tasarımcılar, yerel sembolleri, dil unsurlarını ve estetik değerleri tasarımlarına dahil ederek uyum gözetirler. Şekil 13’te de Göbeklitepe tabela tasarımında da gösterildiği üzere bir bölgeye özgü motiflerin grafiklerde kullanılması ya da metinlerin hem yerel dilde hem de yabancı bir dilde yer alması, tasarımın hem aidiyet duygusunu güçlendirmesine hem de daha geniş bir kitle tarafından anlaşılmasına yardımcı olur. Ancak bu süreçte yüzeysel ve klişe yaklaşımlardan kaçınmak da önemlidir; doğru sembollerin ve ifadelerin kullanılabilmesi için kültürün derinlemesine incelenmesi gerekir. Sonuç olarak, tabela ve yönlendirme sistemleri aracılığıyla görsel iletişim tasarımı, kültürel sürdürülebilirliğin günlük hayatta somut bir biçimde görünür olmasına katkı sağlar. İyi hazırlanmış bir tabela, yalnızca yol göstermez; aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına ve toplumun bu değerlere sahip çıkmasına hizmet eden etkili bir iletişim aracı haline gelir.⁵⁸

⁵³ Habtamu Mekonnen vd., “Practices and Challenges of Cultural Heritage Conservation in Historical and Religious Heritage Sites: Evidence from North Shoa Zone, Amhara Region, Ethiopia”, *Heritage Science* 10/1 (27 Ekim 2022), 172.

⁵⁴ “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu” (Erişim 19 Kasım 2025).

⁵⁵ “Kültürel Sürdürülebilirlik”, *Türkiye Turizm Ansiklopedisi*, ts.

⁵⁶ Yim King Penny Wan, “Accessibility of Tourist Signage at Heritage Sites: An Application of the Universal Design Principles”, *Tourism Recreation Research* 49/4 (03 Temmuz 2024), 757-771.

⁵⁷ Deri vd., “A Sustainable Approach to Tourist Signage on Heritage Trails”.

⁵⁸ “Guidelines for Signs on Cultural Heritage Easement Properties”, *Ontario Heritage Trust* (Erişim 05 Eylül 2025).

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Şekil 13. Göbeklitepe Tabela Tasarımı⁵⁹

3. Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik, görsel iletişim ve yönlendirme bilgilendirme tasarımı bağlamında evrensel tasarım ilkeleri ile bağdaşmaktadır. Evrensel tasarım kavramını literatüre kazandıran Mace, bu yaklaşımı herhangi bir özel uyarlamaya ihtiyaç duymadan, mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir ve kullanılabilir ürünlerin ve mekânların tasarlanması olarak tanımlamaktadır.⁶⁰ Evrensel tasarımın temelinde, tasarlanan mekân ya da ürünün özel bir kullanıcı grubuna yönelikmiş gibi görünmemesi; tersine, herkes için doğal ve erişilebilir bir kullanım deneyimi sunması yer almaktadır. Bu yaklaşım sayesinde üretilen tasarımlar, engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar veya farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için ayrı bir kategori oluşturmaz; böylece etiketleme, damgalama ya da ayrımcılık yaratmadan herkesin eşit biçimde yararlanabileceği ortamlar oluşturulur. Kısacası evrensel tasarım, kullanıcı çeşitliliğini ayrıştırmadan kapsayan ve “herkes için iyi tasarım” anlayışını benimseyen bir yaklaşımı temsil etmektedir.⁶¹ Sürdürülebilir tasarım Ronald L. Mace tarafından ortaya konulan ve 1996’da North Carolina State University bünyesinde kurulan Evrensel Tasarım Merkezi ile kurumsal bir yapı kazanmıştır. Merkez, 1997 yılında evrensel tasarımın uygulamada kolay anlaşılmasını sağlamak ve “herkes için tasarım” yaklaşımına rehberlik etmek amacıyla yedi temel ilke tanımlamıştır. Bu ilkeler; kullanımda eşitlik, kullanım esnekliği, basit ve sezgisel kullanım, bilginin algılanabilir biçimde sunulması, hataya karşı tolerans, düşük fiziksel güç gereksinimi ve farklı kullanıcıların erişimine uygun mekânsal düzenlemelerden oluşmaktadır.⁶²

Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının hazırlanmasında, evrensel tasarım ilkelerine uyumlu üretimler gerçekleştirilmesi, toplumun farklı kesimlerinden bireylerin – engelliler, yaşlılar, çocuklar ya da farklı dil konuşanlar – eşit şekilde bilgiye ulaşabilmesi temel bir gerekliliktir. Bu anlayış, tasarımların

⁵⁹ Nihal Senan, “Göbeklitepe Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımı”, *Behance* (30 Ağustos 2018).

⁶⁰ Mace, R., L., Hardie, G., J., Place, J., P., “Accessible Environments: Toward Universal Design. Design Intervention: Toward a More Humane Architecture”, (1991).

⁶¹ İrem Zeyrek Çepehan - Ebru Güller, “Evrensel Tasarım Kapsamında Herkes İçin Erişilebilir Tasarım”, *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, (31 Aralık 2020), 383-410.

⁶² Ayşe SİREL, Osman Ümit SİREL, “Bedensel Engellilerin Kent Yaşamına Katılımında ‘Evrensel Tasarım’ Yaklaşımı.” (4. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe / Bulgaristan, 2017), 564-575.

yalnızca belirli bir gruba deđil, mümkün olduđunca geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlamaktadır. Örneđin, görme engelli bireyler için kabartma yazılar veya dokunarak okunabilen haritalar kullanılması; işitme engelliler için net semboller ve kolay anlaşılır ikonların tercih edilmesi; yaşlılar ya da çocuklar için yazı puntosunun yeterince büyük seçilmesi ve tabelaların uygun yüksekliklerde yerleştirilmesi gibi düzenlemeler, tasarımların kapsayıcılıđını artırır.⁶³ Örneđin, Şekil 14’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Brackenridge Dođa Yolu’ndaki bilgilendirme panosunda, metinlerin kabartma olarak basıldıđı ve belirli anahtar kelimelerin Braille alfabesiyle etiketlendiđi görülmektedir. Bu sayede dokunma yoluyla da okunabilir hale getirilmiş bir tabela ile görme engelli ziyaretçilerin mekânla etkileşim kurabilmesi sağlanmıştır.

Şekil 14. ABD Florida’daki Brackenridge Dođa Yolu erişilebilir tabela tasarımı⁶⁴

Görsel erişilebilirlik ise yönlendirme ve bilgilendirme tabela tasarımlarında okunabilirlik ve fark edilebilirlik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, düşük görüşe sahip bireyler veya renk körlüğü bulunan kullanıcılar dikkate alınarak yüksek kontrastlı renk kombinasyonları, sade arka planlar ve yeterli yazı puntosu tercih edilmelidir. Şekil 15’teki örnekte karmaşık desenlerden kaçınılması ve gerektiğinde düşük ışık koşullarına uygun aydınlatma sistemlerinin kullanılması, okunurluđu artıran başlıca tasarım ilkelerine uyumlu hazırlanmıştır.⁶⁵

⁶³ Wan, “Accessibility of Tourist Signage at Heritage Sites”.

⁶⁴ “Accessible Interpretive Signs”, *Birdability*, ts.

⁶⁵ “Accessible Interpretive Signs”.

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Şekil 15. İyi kontrast ve sade arkaplan uygulanmış erişilebilir tabela tasarımı⁶⁶

Erişilebilirlik yalnızca görsel değil, fiziksel erişimi de kapsamaktadır. Tabelaların yerden yüksekliği ve konumu, tekerlekli sandalye kullanan veya kısa boylu bireylerin rahatlıkla ulaşabileceği seviyede olmalıdır. Şekil 16'daki örnekteki gibi bir ulusal parkta kullanılmak üzere, yönlendirme sistemlerinin düğmeleri oturma yüksekliğine uygun biçimde yerleştirilmiş ve güneş enerjili ses sistemleriyle desteklenmiştir. Benzer şekilde, müze ve öğrenme yerlerinde QR kod veya sensör tabanlı sistemlerle sesli anlatımlar sunularak görme engelli veya okuma güçlüğü çeken ziyaretçilere erişilebilirlik sağlanmaktadır. Bu tür işitsel çözümler, özellikle çok dilli anlatımlar aracılığıyla uluslararası ziyaretçiler için kapsayıcı bir deneyim sunmaktadır.⁶⁷

Şekil 16. Erişilebilir ilkelere uygun planlanmış ses ve dokunma imkanı bulunan tabela tasarımı⁶⁸

Sonuç olarak, sosyal sürdürülebilirlik açısından bir tabela ve yönlendirme sisteminin başarısı, herkesin ihtiyaçlarını gözetmesine ve kimseyi dışarıda bırakmamasına bağlıdır. İyi örnekler, farklı ziyaretçi gruplarını dikkate alan, gerektiğinde alternatif iletişim yolları sunan ve toplumun katılımıyla şekillenen uygulamalardır. Buna karşılık, yalnızca tek tip kullanıcıya göre tasarlanan veya bazı grupları görmezden gelen sistemler ise eksik ve yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalar ve başarılı uygulamalar göstermektedir ki erişilebilirlik kurallarının dikkatle uygulanması ve evrensel tasarım ilkelerinin yaratıcı

⁶⁶ "Accessible Interpretive Signs".

⁶⁷ "The Direct Access Guide to Accessible Wayfinding", *Direct Access USA* (blog), 02 Şubat 2024.

⁶⁸ "The Direct Access Guide to Accessible Wayfinding".

biçimde hayata geçirilmesi, tarihi ve kültürel mekânlarda sosyal sürdürülebilirliği büyük ölçüde güçlendirmektedir. Ayrıca, sosyal sürdürülebilirlik, yalnızca mekânsal erişilebilirliđin sağlanmasıyla sınırlı bir kavram değildir; kullanıcıların tasarım sürecine aktif katılımını, toplumun kültürel ve çevresel konularda bilinçlendirilmesini ve sürdürülebilirlik bilincinin eğitim yoluyla güçlendirilmesini içeren çok yönlü bir yaklaşımı gerektirmektedir.^{69 70 71}

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma nitel bir araştırma yaklaşımıyla ve doküman incelemesi temelinde yürütüldüğü için elde edilen sonuçlar, incelenen kaynakların kapsamı ve içerik derinliğiyle sınırlıdır. Deđerlendirmeler yalnızca literatürde yer alan yayınlar ile mevcut uygulama örnekleri üzerinden gerçekleştirildiğinden, saha temelli kullanıcı gözlemleri, nicel veri toplama süreçleri ve mekânlar arası karşılaştırmalı analizler araştırma dışında kalmıştır. Ayrıca tarihi ve kültürel mekânlarda sürdürülebilir yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarına yönelik literatürün sınırlı ve parçalı bir yapıda olması, bulguların mevcut bilgi birikimi doğrultusunda yorumlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle çalışma, sürdürülebilirlik, malzeme kullanımı, erişilebilirlik ve kültürel uyum gibi boyutları doküman temelli bir perspektifle ele almakta; ileride yapılacak kapsamlı saha araştırmalarına zemin hazırlayan nitel analizler sunmaktadır.

Sonuç

Tarihi ve kültürel mekânlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanması, hem işlevsel hem de kültürel açıdan kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemeler göstermiştir ki yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları yalnızca yol gösteren öğeler değil, aynı zamanda mekânın kimliğini yansıtan, kültürel mirasın aktarılmasına yardımcı olan ve ziyaretçi deneyimini zenginleştiren bütüncül tasarımın önemli unsurlarıdır. Dolayısıyla, çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarının dengeli biçimde gözetilmesi, tasarım sürecinin temelini oluşturmalıdır. Bu yaklaşım, yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının doğal ve kültürel çevreye zarar vermeden, bulunduğu mekânla uyum içinde toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik uzun ömürlü çözümler sunmasını sağlamaktadır.

Türkiye özelinde deđerlendirildiğinde, zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizde sürdürülebilir tabela tasarımlarına olan ihtiyaç giderek daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yurtdışındaki birçok örnekte olduğu gibi Türkiye’de de arkeolojik ve kültürel alanlarda ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları kullanılmaktadır. Ancak günümüzde, kalıntıların çağa uygun yöntemlerle korunup planlı ve anlaşılır biçimde sunulduğu örneklerin sayısı ve alanla ilgili araştırma oldukça sınırlıdır. Bu durum, tarihî mekânlarda yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarının sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alınması konusunda daha yapılacak çok şey olduğunu göstermektedir. Özellikle artan kültür turizmiyle birlikte hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak, aynı zamanda tarihî dokuyu koruyacak çözümlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin, tasarımcıların ve alanla ilgili diđer disiplinlerin iş birliği içerisinde çalışarak standartlar belirlemesi büyük önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir yönlendirme sistemlerinin yaygınlaşabilmesi için ulusal ölçekte standartların belirlenmesi, yerel yönetimlerin tasarımcılar ve kültürel miras uzmanlarıyla iş birliği içinde alan odaklı

⁶⁹ Deri vd., “A Sustainable Approach to Tourist Signage on Heritage Trails”.

⁷⁰ Wan, “Accessibility of Tourist Signage at Heritage Sites”.

⁷¹ Cristiana Cellucci, Teresa Villani, “Integration of Environmental and Social Values in Cultural Spaces”.

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

çözümler geliştirmesi, evrensel tasarım ilkelerinin yasal bir zorunluluk hâline getirilerek erişilebilirlik standartlarının tüm projelere entegre edilmesi önemlidir. Bunun yanında, özellikle UNESCO miras alanlarında kültürel kimliği yansıtan ancak görsel karmaşa yaratmayan tasarım prensiplerinin benimsenmesi; QR kod, artırılmış gerçeklik ve sesli anlatım gibi dijital araçlarla fiziksel tabelaların desteklenmesi; ve yönlendirme bileşenlerinin düzenli izlenip güncellenmesini sağlayacak kurumsal bir bakım mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Bu bütünlük yaklaşım, tarihi ve kültürel mekânlarda sürdürülebilir, erişilebilir ve kullanıcı dostu yönlendirme sistemlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu çalışma, tarihi ve kültürel alanlardaki yönlendirme ve bilgilendirme tasarımlarını çevresel, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarını bir arada ele alarak alandaki önemli bir eksikliğe işaret eder ve disiplinlerarası tasarım tartışmalarına katkı sağlar. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; malzeme seçiminde çevresel sürdürülebilirlik, mekânın kimliğini yansıtan yer anlatısında kültürel sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odağında sosyal sürdürülebilirlik gibi literatürde sınırlı incelenmiş üç boyutu bir araya getirerek bütüncül bir değerlendirme sunmaktadır.

Kaynakça

Alpagut, Z. Kamu Mekanlarında Kent Mobilyalarından Bilgilendirme, Yönlendirme Ve İşaretleme Elemanlarının İrdelenmesi :Taksim Örneği, 2005. <https://books.google.com.tr/books?id=e9BnngEACAAJ>

Ashby, Michael F. - Johnson, Kara. Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design. Butterworth-Heinemann, 2013.

Ayşe SİREL, Osman Ümit SİREL. "Bedensel Engellilerin Kent Yaşamına Katılımında 'Evrensel Tasarım' Yaklaşımı." 564-575. Russe / Bulgaristan, 2017.

Cristiana Cellucci, Teresa Villani. "Integration of Environmental and Social Values in Cultural Spaces: Sustainable and Inclusive Wayfinding Materials for Museums". Journal of Civil Engineering and Architecture 18/5 (28 Mayıs 2024). <https://doi.org/10.17265/1934-7359/2024.05.001>

Çepehan, İrem Zeyrek - Güller, Ebru. "Evrensel Tasarım Kapsamında Herkes İçin Erişilebilir Tasarım". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 383-410. <https://doi.org/10.21560/spcd.vi.818236>

Deri, Maria Grazia vd. "A Sustainable Approach to Tourist Signage on Heritage Trails". Sustainability 15/23 (23 Kasım 2023), 16251. <https://doi.org/10.3390/su152316251>

Fındıkcı, Melike Bakar. "Bir Farkındalık Olarak Sürdürülebilirliğin Grafik Tasarım Ürünleri Üzerinden İncelenmesi".

Fuad-Luke, Alastair. The Eco-Design Handbook: A Complete Sourcebook for the Home and Office. Thames & Hudson, 2009.

Grober, Ulrich. Sustainability: A Cultural History. Green Books, 2012.

Fatma Betül Erođlu & Cengiz Şahin

Kilburn, Hamish. "Feature: Sustainable Materials in Signage Design and Interior Finishes • Hotel Designs". Hotel Designs (blog), ts. <https://hoteldesigns.net/industry-news/feature-sustainable-materials-in-signage-design-and-interior-finishes/>

Mace, R., L., Hardie, G., J., Place, J., P.,. "Accessible Environments: Toward Universal Design. Design Intervention: Toward a More Humane Architecture". https://www.academia.edu/50957572/MACE_R_HARDIE_G_PLACE_J_Accessible_environments_toward_Universal_Design

McKercher, Bob - Cros, Hilary Du. Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management. Routledge, 2002.

Mekonnen, Habtamu vd. "Practices and Challenges of Cultural Heritage Conservation in Historical and Religious Heritage Sites: Evidence from North Shoa Zone, Amhara Region, Ethiopia". Heritage Science 10/1 (27 Ekim 2022), 172. <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00802-6>

Sayın, Zülfükar - Erden, Nazif Kutay. "Kültürel Göstergeler Olarak Bilgilendirme Ve Yönlendirme Grafikleri". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 11/4 (Aralık 2022), 1680-1696. <http://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue//1221132>

Selamet, Sevim. "Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8/15 (Ocak 2012), 125-148. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb/issue//751076>

Senan, Nihal. "Göbeklitepe Yönlendirme ve Bilgilendirme Tasarımı". Behance. 30 Ağustos 2018. Erişim 17 Ekim 2025. <https://www.behance.net/moodboard/undefined/undefined>

Siank. "Lifecycle Approach to Wayfinding Design". 02 Haziran 2021. <https://thevelvetprinciple.com/lifecycle-approach-to-sustainable-design/>

Uzuntaş, Hüseyin. "Kültürel Mirasın Aktarılması Açısından Arkeolojik Alanlarda Bilgilendirme Grafiđi Kullanımı". Art-e Sanat Dergisi 17/34 (Ocak 2025), 998-1024. <https://doi.org/10.21602/sduarte.1544701>

Visibly One. "Eco Friendly Signage Materials: A Guide". Made By Landmark (blog). Erişim 17 Ekim 2025. <https://madebylandmark.com/blog/eco-friendly-signage-materials>

Wan, Tingyu vd. "Study on the Sustainable Design of Wayfinding Signage System in Tourist Attraction—Taking Lushan Mountain in Jiangxi Province as an Example". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 573/1 (01 Temmuz 2019), 012089. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/573/1/012089>

Wan, Yim King Penny. "Accessibility of Tourist Signage at Heritage Sites: An Application of the Universal Design Principles". Tourism Recreation Research 49/4 (03 Temmuz 2024), 757-771. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2106099>

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press, 1987.

Birdability. "Accessible Interpretive Signs", ts. <https://www.birdability.org/blog/accessible-interpretive-signs-we-love>

Tarihi ve Kültürel Mekânlarda Yönlendirme ve İlgilendirme Tasarımlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Signes. “Basilica of the Sagrada Familia”. Erişim 17 Ekim 2025. <https://www.signes.es/en/project/basilica-of-the-sagrada-familia/>

“Eco-Friendly Signs with Sustainable Materials and Methods”, 01 Temmuz 2025. <https://www.austinsignco.com/eco-friendly-signs-with-sustainable-materials-and-methods/>

Ontario Heritage Trust. “Guidelines for Signs on Cultural Heritage Easement Properties”. Erişim 05 Eylül 2025. <https://www.heritagetrust.on.ca/pages/tools/tools-for-conservation/guidelines-for-signs-on-cultural-heritage-easement-properties>

Le Bureau. “Helsingør Bykerne”. Erişim 19 Kasım 2025. <https://lebureau.dk/case/helsingoer-bykerne/>

“Historic Storefront Makeover Modern Signage Tips”, 11 Nisan 2025. <https://www.austinsignco.com/historic-storefront-makeover-modern-signage-tips/>

ISO. “ISO 14006:2020”. Erişim 19 Kasım 2025. <https://www.iso.org/standard/72644.html>

Türkiye Turizm Ansiklopedisi. “Kültürel Sürdürülebilirlik”, ts. <https://turkiyeturizmansiklopedisi.com/kulturel-surdurulebilirlik>

Ashton Design. “Lexington Market Plaza”, ts. <https://ashton-design.com/work/lexington-market-plaza>

Jackson Signs. “Manufacturing Standards and Practices of Heritage Signage”, 03 Aralık 2023. <https://www.signshopbrantford.com/manufacturing-heritage-signage/>

“Oregon Zoo - Hunt Design”, 18 Temmuz 2024. <https://huntdesign.com/oregon-zoo-2/>

AA Sign & Awning. “Pros and Cons of Different Sign Fabrication Materials”, 20 Ağustos 2024. <https://aasign.com/types-of-signage-material/>

“Provide Accessibility for Historic Buildings | WBDG - Whole Building Design Guide”. Erişim 17 Ekim 2025. <https://www.wbdg.org/do/preservation/provide-accessibility>

Núcleo de Design Gráfico Ambiental - NDGA. “Sinalização Mist”, 07 Nisan 2020. <https://ndga.wordpress.com/2020/04/07/sinalizacao-mist/>

“Sustainability in Digital Signage: Eco-Friendly Practices and Technologies”. Erişim 05 Eylül 2025. <https://channelsay.com/articles/sustainability-in-digital-signage-eco-friendly-practices-and-technologies/>

Ayers Saint Gross. “Sustainability in Signage”, ts. <https://ayerssaintgross.com/ideas/read/sustainability-in-signage/>

EBSCO. “Sustainable design movement | Research Starters | EBSCO Research”. Erişim 19 Kasım 2025. <https://www.ebsco.com>

“Sürdürülebilir Yaşam İçin 17 Hedef 1 Gelecek! | TÜBİTAK - 4000”. Erişim 19 Kasım 2025. <https://4000.tubitak.gov.tr/4007/125b792>

Fatma Betül Erođlu & Cengiz Şahin

Direct Access USA. "The Direct Access Guide to Accessible Wayfinding", 02 Şubat 2024.
<https://directaccessgp.com/us/news/the-direct-access-guide-to-accessible-wayfinding/>

Parallax. "The Ultimate Guide to Designing Effective Wayfinding Signage". Erişim 17 Ekim 2025.
<https://parallaxdigital.com/the-ultimate-guide-to-designing-effective-wayfinding-signage/>

Shelley Signs Ltd. "Timber & Wooden Signs". Erişim 17 Ekim 2025.
<https://www.shelleysigns.co.uk/products/wooden-signs/>

Turner Design. "Turner Design | Sunset Heritage Precinct". Erişim 17 Ekim 2025.
<https://www.turnerdesign.com.au/sunset-heritage-precinct>

"UNESCO Türkiye Millî Komisyonu". Erişim 19 Kasım 2025.
<https://www.unesco.org.tr/Pages/659/314/UNESCO-World-Heritage-List>

United Nations. "United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992". United Nations. Erişim 19 Kasım 2025.
<https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>

"VIM Group - Ten Steps to Sustainable Branding in Signage and Wayfinding". Erişim 17 Ekim 2025.
<https://vim-group.com/insights/ten-steps-to-sustainable-branding-in-signage-and-wayfinding>

Lauren Foster. "Wayfinding Case Study". Erişim 17 Ekim 2025. <http://www.laurenmfoster.com/signage>

Butler Signs. "What Are My Eco-Friendly Signage Options?" Erişim 17 Ekim 2025.
<https://butlersigns.uk/our-company/blog/what-are-my-eco-friendly-signage-options/>

EnGoPlanet. "Where to buy and how much cost smart solar powered bench?", 17 Kasım 2020.
<https://www.engoplanet.com/single-post/where-to-buy-and-how-much-cost-smart-solar-powered-bench>